

Use of Generative Artificial Intelligence for Consultation Preparation in Shared Decision Making: Can a Handbook Provide Support?

Cornelius G. Wittal¹

¹ Independent Researcher, Germany

Abstract

Background: Shared Decision Making (SDM) is considered the gold standard of patient-centered care but often fails in clinical routine due to time constraints and a lack of patient preparation. While patients often struggle to articulate their preferences and questions, new developments in the field of Generative Artificial Intelligence (GenAI) and Large Language Models (LLMs) offer the potential to bridge this gap.

Objective: This paper examines the potential of GenAI as a supportive tool for preparing doctor-patient consultations. The aim is to conceptualize an evidence-based handbook providing patients and physicians with guidance (prompts) to make SDM processes more efficient and personalized.

Results: The literature review indicates that GenAI can meaningfully complement traditional decision aids through personalization and interactivity. Specific areas of application include translating complex medical information into patient-friendly language, supporting value clarification, and generating individualized Question Prompt Lists. However, a handbook for using these technologies must address critical risks, particularly "hallucinations" (factual errors), bias in training data, and data privacy issues. Effective "prompt engineering" is identified as a new key competency for both patients and providers.

Conclusion: A structured handbook for the use of GenAI has the potential to reduce asymmetry in the doctor-patient relationship and increase consultation efficiency. However, prerequisites for implementation include strict safety mechanisms, consideration of health literacy, and ethical validation of AI outputs.

Keywords: Shared Decision Making, Generative AI, Large Language Models, Patient Empowerment, Digital Health Literacy, Prompt Engineering.

Einsatz Generativer Künstlicher Intelligenz für die Gesprächsvorbereitung im Shared Decision Making: Kann ein Handbuch Unterstützung bieten?

Zusammenfassung

Hintergrund: Shared Decision Making (SDM) gilt als Goldstandard der patientenzentrierten Versorgung, scheitert in der klinischen Routine jedoch häufig an zeitlichen Ressourcen und mangelnder Patientenvorbereitung. Während Patient:innen oft Schwierigkeiten haben, ihre Präferenzen und Fragen zu artikulieren, bieten neue Entwicklungen im Bereich der Generativen Künstlichen Intelligenz (GenAI) und Large Language Models (LLMs) das Potenzial, diese Lücke zu schließen.

Zielsetzung: Dieser Beitrag untersucht das Potenzial von GenAI als unterstützendes Werkzeug zur Vorbereitung von Arzt-Patienten-Gesprächen. Ziel ist die Konzeption eines evidenzbasierten Handbuchs, das Patient:innen und Ärzt:innen Anleitungen (Prompts) an die Hand gibt, um SDM-Prozesse effizienter und personalisierter zu gestalten.

Ergebnisse: Die Literaturanalyse zeigt, dass GenAI traditionelle Entscheidungshilfen durch Personalisierung und Interaktivität sinnvoll ergänzen kann. Spezifische Anwendungsfelder umfassen die Übersetzung komplexer medizinischer Informationen in patientengerechte Sprache, die Unterstützung bei der Wertklärung sowie die Generierung individueller Fragenlisten (Question Prompt Lists). Ein Handbuch zur Nutzung dieser Technologien muss jedoch kritische Risiken adressieren, insbesondere „Halluzinationen“ (Faktenfehler), Bias in den Trainingsdaten und Datenschutzaspekte. Effektives „Prompt Engineering“ wird dabei als neue Schlüsselkompetenz für Patient:innen und Behandler:innen identifiziert.

Schlussfolgerung: Ein strukturiertes Handbuch zur Nutzung von GenAI hat das Potenzial, die Asymmetrie im Arzt-Patienten-Verhältnis zu verringern und die Konsultationseffizienz zu steigern. Voraussetzung für die Implementierung sind jedoch strenge Sicherheitsmechanismen, die Berücksichtigung von Health Literacy und die ethische Validierung der KI-Outputs.

Schlüsselwörter: Shared Decision Making, Generative KI, Large Language Models, Patientenempowerment, Digitale Gesundheitskompetenz, Prompt Engineering.

Ziel der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es, die Möglichkeiten und Grenzen generativer KI-Systeme für die Vorbereitung von Shared-Decision-Making-Gesprächen zu analysieren und basierend darauf ein Konzept für ein patientenzentriertes Handbuch zu entwickeln.

Art der Literaturrecherche

Um einen umfassenden Überblick über die Schnittstelle zwischen Shared Decision Making (SDM) und Generativer Künstlicher Intelligenz (GenAI) zu geben, wurde ein narratives Review durchgeführt. Aufgrund der hohen Entwicklungsdynamik im Bereich der Large Language Models (LLMs) wurde eine semi-strukturierte Suchstrategie gewählt, die sowohl etablierte medizinische Datenbanken als auch Repositorien für aktuelle technologische Pre-Prints umfasst.

Die Literaturrecherche erfolgte in den Datenbanken PubMed und Semantic Scholar sowie im offenen Katalog OpenAlex. Ergänzend wurde das Pre-Print-Repository arXiv durchsucht, um neueste technologische Entwicklungen und Studien zu erfassen, die sich noch im Peer-Review-Prozess befinden, aber für das Verständnis aktueller LLM-Fähigkeiten essenziell sind.

Die Suche kombinierte Schlagworte aus den Themenbereichen SDM und Künstliche Intelligenz. Zu den primären Suchbegriffen (deutsch und englisch) gehörten:

- **Domäne SDM:** „Shared Decision Making“, „Patientenpartizipation“ (Patient Participation), „Entscheidungshilfen“ (Decision Aids), „Question Prompt Lists“ und „Patient-Provider Communication“.
- **Domäne KI:** „Generative AI“, „Large Language Models“ (LLM), „ChatGPT“, „Conversational Agents“ und „Clinical Decision Support Systems“.
- **Schnittstellen-Begriffe:** „Prompt Engineering“, „AI Literacy“ und „Health Literacy“.

Eingeschlossen wurden Journal-Artikel, Review-Artikel, Konferenzbeiträge, Buchkapitel sowie relevante Pre-Prints. Bei der Selektion lag der Fokus auf Aktualität: Während für die theoretischen Grundlagen des SDM fundamentale Werke herangezogen wurden, konzentrierte sich die Auswahl bezüglich der technologischen Aspekte primär auf Literatur der Jahre 2022 bis 2025, um dem Paradigmenwechsel durch die Einführung moderner Transformer-Modelle gerecht zu werden. Die Auswahl der Quellen erfolgte diskursiv basierend auf ihrer Relevanz für die Entwicklung eines patientenzentrierten Handbuchs.

1 Theoretische Grundlagen von Shared Decision Making (SDM)

1.1 Definition und Kernprinzipien des SDM

Shared Decision Making ist ein zentrales Konzept in der modernen Patientenversorgung, das einen kollaborativen Prozess zwischen Ärzt:in und Patient:in beschreibt [1]. Dabei

wird der Patient als Partner in medizinischen Entscheidungen verstanden, nicht als passiver Empfänger von Anordnungen. Das SDM-Konzept basiert auf dem Verständnis, dass medizinische Entscheidungen, insbesondere bei Preference-Sensitive Conditions (Bedingungen, bei denen mehrere medizinisch gleichwertige Optionen existieren), von den individuellen Werten, Präferenzen und Zielen des Patienten geprägt sein sollten [2].

Die Kernelemente des SDM umfassen nach Bae et al. (2017) gute Kommunikation zwischen Patient:in und Ärzt:in, individuelle Patientenpartizipation, die Bereitstellung evidenzbasierter Informationen und die gegenseitige Abstimmung von medizinischen Empfehlungen mit Patientenpräferenzen [3]. Mehrere Studien bestätigen, dass SDM mit verbesserten Patientenergebnissen assoziiert ist, einschließlich erhöhter Zufriedenheit, besserer Compliance und reduzierter Entscheidungsreue [4].

1.2 Barrieren und Herausforderungen bei der SDM-Implementierung

Trotz der konzeptionellen Anerkennung von SDM zeigt die Forschung, dass seine praktische Umsetzung in Routineversorgung begrenzt bleibt [1]. Eine systematische Übersichtsarbeit identifizierte zeitliche Constraints als die häufigste Barriere, gefolgt von mangelnder Anwendbarkeit aufgrund von Patientencharakteristiken und situativen Faktoren [5]. Ärzt:innen äußerten sich zudem über Motivationsprobleme und eine begrenzte Vertrautheit mit SDM-Prinzipien.

Ein weiterer kritischer Aspekt ist die Diskrepanz zwischen objektiv beobachtbarem SDM und der subjektiven Erfahrung des Patienten und Arztes [6]. Eine Studie zeigte, dass während 50% der Konsultationen objektive Evidenz für SDM vorhanden war, die subjektive Partnerschaftserfahrung deutlich variabler ausfiel. Dies deutet darauf hin, dass technische Kommunikationsfähigkeiten allein nicht ausreichen, d.h. Vertrauen, Machtverhältnisse und emotionale Faktoren spielen eine ebenso wichtige Rolle.

1.3 Die Rolle von Patientenaktivierung und Vorbereitung

Ein erfolgreiches SDM hängt davon ab, dass Patient:innen ausreichend vorbereitet und motiviert sind [4]. Patient:innen benötigen nicht nur Informationen über ihre Erkrankung und Behandlungsoptionen, sondern auch Unterstützung beim Formulieren ihrer Fragen und der Artikulation ihrer Werte. Eine Interventionsstudie zeigte, dass Patient:innen mit chronischen Erkrankungen und höherer Erkrankungslast mehr Zeit für SDM-Verhalten benötigen als andere Patientengruppen [7]. Dies unterstreicht die Notwendigkeit von Vorbereitungsmaßnahmen vor der eigentlichen Konsultation.

2 Generative Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen

2.1 Grundlagen und Anwendungen generativer KI-Modelle

Generative KI-Systeme wie ChatGPT, Gemini, Claude und Mistral haben in den letzten Jahren erhebliche Aufmerksamkeit in der Gesundheitswissenschaft auf sich gezogen [8]. Diese Large Language Models (LLMs) werden trainiert, um menschenähnliche Texte zu generieren und komplexe medizinische Fragen zu beantworten. Sie zeigen beeindruckende

Fähigkeiten bei Aufgaben wie der Zusammenfassung medizinischer Informationen, der Erstellung von Patientenmaterial und der Unterstützung bei Lernprozessen.

Mehrere Studien haben das Potenzial dieser Systeme im klinischen Kontext untersucht [9]. Ein Umbrella Review zeigte, dass 38,6% der ChatGPT-bezogenen Forschung im Bereich Gesundheitswesen durchgeführt wurde, mit Schwerpunkt auf Diagnostik und klinische Entscheidungsunterstützung. Die Systeme zeigen auch vielversprechende Ergebnisse für medizinische Ausbildung: einige Studien zeigen, dass ChatGPT die Prüfungsfragen des USMLE (US Medical Licensing Exam) bestehen kann [10].

2.2 Potenziale und Grenzen für die Patientenversorgung

Obwohl generative KI-Systeme vielversprechend sind, gibt es erhebliche Einschränkungen, die bei klinischen Anwendungen berücksichtigt werden müssen [8]. Häufige Probleme sind Faktenfehler, veraltete Empfehlungen und unangemessene medizinische Ratschläge. Eine Studie zur diagnostischen Genauigkeit zeigte, dass ChatGPT bei seltenen Krankheiten schlechter abschneidet und oft acht oder mehr Diagnoseergebnisse benötigt, um 90% der Fälle korrekt zu erfassen [11].

Wichtig ist auch, dass diese Systeme nicht in der Lage sind, den persönlichen Kontext eines Patienten vollständig zu erfassen, sie können keine körperliche Untersuchung durchführen, keine feinen klinischen Urteile treffen und können keine echte Arzt-Patienten-Beziehung ersetzen [12]. Sie funktionieren am besten als Unterstützungswerkzeuge, nicht als Ersatz für professionelle Medizin.

2.3 Prompt Engineering als kritische Kompetenz

Ein aufstrebendes Feld ist das Prompt Engineering, die Kunst, LLMs effektiv zu instruieren [13]. Die Qualität der eingegebenen Prompts hat erhebliche Auswirkungen auf die Ausgabequalität. Eine gut strukturierte Frage an ChatGPT kann bei Aufgaben wie medizinischer Dokumentation, Patientenaufklärung und klinischer Unterstützung zu verbesserten Ergebnissen führen. Dies ist besonders relevant für die Entwicklung eines Handbuchs zur SDM-Vorbereitung, da sowohl Patient:innen als auch Ärzt:innen lernen müssten, effektiv mit diesen Systemen zu interagieren.

3 Patientenvorbereitung und Informationsbedürfnis

3.1 Informationsbedürfnisse von Patienten vor Konsultationen

Patient:innen haben vielfältige und oft unerfüllte Informationsbedürfnisse in Bezug auf ihre Erkrankungen und Behandlungsoptionen [4]. Eine Studie mit Krebspatient:innen zeigte, dass sie zwar einen hohen Bedarf für Informationen angaben (korrelierend mit Bildungsniveau), sich aber oft von der Informationsmenge während der Konsultation überfordert fühlten. Dies ist ein zentraler Punkt: Die richtige Menge und Art von Vorinformation kann die Qualität der Konsultation erheblich verbessern.

Die Fähigkeit von Patient:innen, ihre Informationsbedürfnisse auszudrücken, ist begrenzt. Viele Patient:innen wissen nicht, welche Fragen sie stellen sollten oder sind unsicher, wie relevant ihre Fragen sind [14]. Dies unterstreicht den Wert von strukturierten Vorberei-

tungsmaßnahmen, die Patient:innen helfen, ihre Fragen zu artikulieren und ihre medizinischen Informationsbedürfnisse zu klären.

3.2 Health Literacy und deren Einfluss auf SDM

Health Literacy, also die Fähigkeit, Gesundheitsinformationen zu verstehen, zu verarbeiten und in Entscheidungen umzusetzen, ist ein kritischer Mediator zwischen Informationsvermittlung und effektivem SDM [15]. Patient:innen mit niedriger Health Literacy haben Schwierigkeiten, schriftliche und mündliche Mitteilungen zu verstehen und zeigen schlechtere Befähigung für Entscheidungsfindung. Eine Studie mit chinesischen Patient:innen zeigte, dass niedrige Health Literacy mit einer 3,5-fach höheren Quote zu schlechter Patient-Arzt-Kommunikation führte.

Wichtig ist auch, dass Health Literacy ungleich über die Bevölkerung verteilt ist [16]. Ältere Menschen, Minderheiten und sozioökonomisch benachteiligte Gruppen haben tendenziell niedrigere Health Literacy-Werte. Dies bedeutet, dass Interventionen zur Vorbereitung auf SDM, einschließlich eines Handbuchs zur KI-Nutzung, für diverse Populationen zugänglich gestaltet werden müssen.

3.3 Digitale Gesundheitskompetenz als neue Dimension

Mit der zunehmenden Integration digitaler Technologien in Gesundheit entsteht eine neue Form der Kompetenz: Digital Health Literacy [17]. Dies beinhaltet die Fähigkeit, digitale Systeme zu navigieren, digitale Informationen kritisch zu bewerten und digitale Werkzeuge effektiv zur Gesundheitsverwaltung einzusetzen. Eine Konzeptanalyse identifizierte vier kritische Attribute: Goal-Driven Regulation, Information Processing, Communication und Utilisation.

Dies ist direkt relevant für die Entwicklung eines Handbuchs zur Nutzung generativer KI. Benutzer:innen benötigen nicht nur grundlegende Health Literacy, sondern auch spezifische Kompetenzen im Umgang mit KI-Systemen einschließlich des Verständnisses ihrer Fähigkeiten, Limitationen und Risiken.

4 Entscheidungshilfen und Kommunikationsinstrumente

4.1 Decision Aids und ihre evidenzbasierte Effektivität

Decision Aids (Entscheidungshilfen) sind strukturierte Werkzeuge, die Patienten dabei helfen, „informed choices“ zu treffen [18]. Sie bieten typischerweise Informationen über medizinische Optionen, deren Vor- und Nachteile sowie Unterstützung bei der Wertklärung. Eine randomisierte Kontrollstudie mit Brustkrebspatient:innen zeigte, dass Entscheidungshilfen mit Bildern und Text zu verbessertem Wissen, besseren SDM-Prozessen und reduzierter Entscheidungsreue führten, mit besonders starken Effekten bei Patienten mit niedrigerem sozioökonomischem Status und niedriger Health Literacy [19].

Wichtig ist, dass nicht alle Entscheidungshilfen gleich wirksam sind. Ihre Effektivität hängt von Faktoren ab wie: Relevanz für den spezifischen Patienten, Verständlichkeit der

Sprache (typischerweise auf 6. Klasse Lesenniveau), Angemessenheit der Detailmenge und Benutzerfreundlichkeit des Designs [20].

4.2 Question Prompt Lists und ihre Rolle bei Patientenempowerment

Question Prompt Lists (QPLs) sind kostengünstige Interventionen, die Patienten strukturierte Fragen zur Verfügung stellen, die sie ihrem Arzt stellen könnten [14]. Eine Cochrane-Übersichtsarbeit von 9 Studien mit Krebspatienten zeigte, dass QPLs die Anzahl der gestellten Fragen erhöhten und besonders bei älteren Patienten und weiblichen Patienten effektiv waren. Interessanterweise zeigten diese Interventionen auch konsistente Vorteile bei der Erhöhung von Informationen zur Prognose – ein kritischer Aspekt von SDM.

Jedoch war nicht immer klar, ob erhöhte Fragenmenge zu besseren Outcomes führte. Eine Studie zeigte sogar, dass einige Patienten sich durch zu lange Listen überfordert fühlten. Dies unterstreicht die Notwendigkeit von personalisierten, kontextuellen Fragen anstelle von universalen Listen, womit die generative KI einen Vorteil bieten könnte.

4.3 Digitale Entscheidungshilfen und deren Integration

Digitale Plattformen für Entscheidungsunterstützung gewinnen an Bedeutung [21]. Diese können verschiedene Formate nutzen, von einfachen Online-Formularen bis zu interaktiven Systemen mit personalisierten Empfehlungen. Ein wichtiger Vorteil ist die Möglichkeit, Entscheidungshilfen zeitlich flexibel vor Konsultationen bereitzustellen, wenn Patienten Zeit haben, sich Gedanken über ihre Erkrankung zu machen.

Eine Integration von KI-gestützten Systemen könnte diese Ansätze weiter verbessern, indem sie personalisierte Inhalte generiert, die spezifisch auf die Situation und Prioritäten des Patienten bzw. der Patientin zugeschnitten sind.

5 Generative KI als Werkzeug für SDM-Vorbereitung

5.1 Direkter Einsatz von LLMs zur Gesprächsvorbereitung

Einige Forschungen beginnen zu untersuchen, wie Large Language Models direkt in SDM-Prozesse integriert werden können [22]. Eine konzeptionelle Analyse im Bereich Neuro-Onkologie argumentiert, dass LLMs wie ChatGPT das Potenzial haben, SDM zu verbessern, indem sie:

- Patient:innen mit leicht zugänglichen, personalisierten Informationen versorgen,
- Patient:innen dabei helfen, ihre Fragen zu formulieren und Werte zu klären,
- komplexe medizinische Konzepte in verständlicherer Sprache zu erklären,
- unterschiedliche Perspektiven und Szenarien zu präsentieren.

Das Konzept basiert auf der Hypothese, dass besser informierte Patient:innen aktiver an ihren Behandlungsentscheidungen teilnehmen können und bessere Kommunikation mit ihren Ärzt:innen führen können.

5.2 Unterstützung für Ärzt:innen bei SDM-Durchführung

Während die meiste Aufmerksamkeit auf Patientenempowerment liegt, gibt es auch Potenzial für ärztliche Unterstützung [23]. Ärzt:innen können generative KI nutzen um:

- patientenspezifische Informationsblätter zu generieren,
- komplexe medizinische Informationen in patientengerechte Sprache zu übersetzen,
- verschiedene Behandlungsszenarien und deren Auswirkungen zu durchdenken,
- Vorbereitung auf Patient:innen mit spezifischen Fragen oder Bedenken.

Eine qualitative Studie mit Mediziner:innen zeigte, dass das Potenzial von KI zur Unterstützung der Arzt-Patienten-Beziehung erkannt wird, aber Bedenken hinsichtlich Fehleranfälligkeit und Verlust des menschlichen Elements bestehen.

5.3 Personalisierung durch intelligente Prompting-Strategien

Ein wesentlicher Vorteil generativer KI ist ihre Fähigkeit, personalisierte Inhalte basierend auf gezielten Prompts zu generieren [13]. Ein Handbuch zur KI-Nutzung für SDM-Vorbereitung könnte Patient:innen und Ärzt:innen Strategien zur effektiven Prompting beibringen, wie:

- **Disease-specific prompts**, die auf die spezifische Erkrankung und Behandlungsoptionen zugeschnitten sind,
- **Value-elicitation prompts**, die Patient:innen helfen, ihre Prioritäten zu klären,
- **Question-generation prompts**, die strukturierte, relevante Fragen formulieren,
- **Communication prompts**, die Informationen für verschiedene Verständnisniveaus aufbereiten.

Eine Studie zur Verwendung von Prompt Engineering in der Primärversorgung zeigte, dass gut strukturierte Prompts zu signifikant besseren Ergebnissen führten, d.h., der Schlüssel liegt in der Qualität der Instruktion eines korrekten Promptings.

6 Spezifische Vorteile eines Handbuchs zur KI-Nutzung im SDM

6.1 Vorteile für Patient:innen

Ein Handbuch zur optimalen Nutzung generativer KI für SDM-Vorbereitung könnte mehrere konkrete Vorteile für Patient:innen bieten:

- **Verbesserte Informationsverfügbarkeit und Verständnis:** Patient:innen könnten auf verständliche, personalisierte Erklärungen ihrer Erkrankung zugreifen, ohne auf Spezialistentermine warten zu müssen. Dies ist besonders wertvoll für Patient:innen mit niedriger Health Literacy [19].
- **Strukturierte Fragengenerierung:** Das Handbuch könnte Patient:innen zeigen, wie sie KI-Systeme nutzen, um eine personalisierte Liste relevanter Fragen zu gene-

rieren, letztlich eine effektivere Variante der traditionellen Question Prompt Lists [14].

- **Werteklä rung:** Ein systematischer Prozess der Werteklä rung vor der Konsultation kann die SDM-Qualität dramatisch verbessern. KI kann dabei helfen, Patient:innen durch diesen Prozess zu führen [3].
- **Zeitmanagement:** Die Vorbereitung außerhalb der Arztpraxis bedeutet, dass die kostbare Konsultationszeit effizienter genutzt werden kann, was einen kritischen Vorteil angesichts bekannter Zeitmangel-Barrieren darstellt [5].

6.2 Vorteile für Ärzt:innen

Für Ärzt:innen könnte ein solches Handbuch folgende Vorteile bieten:

- **Effizientere Konsultationen:** Wenn Patient:innen vorbereitet und mit personalisierten Informationen ausgestattet sind, können Konsultationen fokussierter werden und es wird weniger Zeit für grundlegende Erklärungen benötigt [24].
- **Besseres Verständnis von Patientenpräferenzen:** Ein strukturierter Vorbereitungsprozess kann Ärzt:innen helfen, die Werte und Prioritäten ihrer Patient:innen besser zu verstehen, bevor die Konsultation beginnt [6].
- **Unterstützung bei komplexen Entscheidungen:** Ärzt:innen können generative KI nutzen, um verschiedene Behandlungsszenarien durchzudenken oder bei der Aufbereitung komplexer medizinischer Informationen unterstützt werden [22].
- **Reduktion von Burnout:** Indem ärztliche Aufgaben wie die Erstellung von Patientenmaterial oder das Generieren von Erklärungen teilweise automatisiert werden, könnte Burnout reduziert werden.

6.3 Synergetische Effekte auf die Ärzt:in-Patient:innen-Beziehung

Ein besonderer Vorteil liegt in den Synergien zwischen Patient:innen- und Ärzt:innen-Unterstützung. Wenn beide Seiten ein gemeinsames Verständnis der Behandlungsoptionen und Entscheidungsprozesse haben, entstehen bessere Kommunikationsbedingungen. Eine Studie zeigte, dass eine bessere Kommunikation zwischen Patient:innen und Ärzt:innen in Online-Communities zu verbesserter Compliance führte – dies könnte auf Offline-SDM-Prozesse übertragen werden [25].

7 Ethische Überlegungen und Risikominderung

7.1 Kritische Probleme mit generativer KI in der Medizin

Während die Potenziale bedeutsam sind, sind auch die Risiken erheblich [8]. KI-Systeme können Halluzinationen produzieren und somit gefälschte medizinische Informationen, die überzeugend präsentiert und damit geglaubt werden. Eine Studie zeigte, dass ChatGPT in einigen medizinischen Domains fehlerhafte Informationen mit hoher Überzeugungskraft darbietet [26].

Zusätzlich gibt es Probleme mit Bias und Algorithmic Fairness [27]. KI-Systeme können bestehende gesundheitliche Ungleichheiten verstärken, wenn sie nicht mit diversifizierten

Trainingsdaten entwickelt werden. Dies ist besonders kritisch im Kontext von SDM für vulnerable Populationen.

7.2 Gestaltung eines sicheren Handbuchs

Ein gutes Handbuch müsste daher folgende Sicherheitsmaßnahmen beinhalten:

- **Explizite Grenzen und Einschränkungen:** Klare Kommunikation darüber, dass generative KI kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung ist [28].
- **Validierungsmechanismen:** Anleitung für Benutzer:innen zur kritischen Bewertung von KI-generierten Inhalten und Abgleich mit vertrauenswürdigen medizinischen Ressourcen.
- **Datenschutz und Ethik:** Anweisungen zur verantwortungsvollen Nutzung, insbesondere bezüglich Datenschutz und des Umgangs mit sensiblen medizinischen Informationen [29].
- **Inklusion und Gerechtigkeit:** Sicherstellung, dass das Handbuch selbst und die empfohlenen Strategien für Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Sprachhintergründen und Gesundheitskompetenz zugänglich sind [30].

7.3 Governance und Qualitätssicherung

Für ein solches Handbuch wären mehrschichtige Qualitätskontrollmechanismen erforderlich [9]. Dies könnte beinhalten:

- Einbeziehung von Patient:innen, Kliniker:innen und Ethiker:innen in der Entwicklung,
- regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung, da sich KI-Systeme schnell entwickeln,
- Pilot-Testung mit verschiedenen Patientengruppen,
- Monitoring realer Auswirkungen auf SDM-Prozesse und Ergebnisse.

8 Implementierung und praktische Empfehlungen

8.1 Struktur und Inhalte eines effektiven Handbuchs

Basierend auf der Literatur sollte ein Handbuch zur KI-Nutzung für SDM-Vorbereitung folgende Komponenten beinhalten:

- **Grundlegende Konzepte:** Ein verständlicher Überblick über SDM-Prinzipien und deren Bedeutung [31].
- **Einführung in generative KI:** Zugängliche Erklärung, was KI-Systeme sind, wie sie funktionieren und welche Grenzen sie haben [21].
- **Praktische Anleitungen für Patient:innen:** Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Nutzung von KI für verschiedene Zwecke, von der Informationsbeschaffung bis zur Fragengenerierung.

- **Praktische Anleitungen für Ärzt:innen:** Vorschläge für effektive Integration von KI-Werkzeugen in die Patientenvorbereitung und Konsultationen.
- **Fallbeispiele und Szenarien:** Konkrete Beispiele verschiedener medizinischer Situationen, wie KI-Tools effektiv genutzt werden können [13].

8.2 Anpassung an verschiedene Populationen

Kritisch ist, dass ein Handbuch nicht „one-size-fits-all“ sein kann [32]. Es sollte verschiedene Versionen oder Anpassungen vorsehen für:

- Patient:innen mit niedriger vs. hoher Health Literacy,
- verschiedene Altersgruppen,
- Menschen mit unterschiedlichen Sprachhintergründen,
- verschiedene medizinische Bedingungen und Komplexitätsgrade,
- Menschen mit unterschiedlichem Technik-Komfort.

Eine Studie zur Verbesserung von Health Literacy zeigte, dass interaktive, tailored Trainings effektiver waren als allgemeine Schulungen [33].

8.3 Integration in bestehende SDM-Strukturen

Ein solches Handbuch sollte nicht isoliert stehen, sondern in bestehende SDM-Praktiken und Werkzeuge integriert werden [34]. Dies könnte beinhalten:

- Integration mit bestehenden Decision Aids,
- Verbindung mit Patientenbildungsprogrammen,
- Koordination mit klinischen Guidelines und Best-Practice-Empfehlungen,
- Zusammenarbeit mit Gesundheitssystemen bei der Implementierung.

9 Zukünftige Forschungsfragen und offene Probleme

9.1 Evidenzlücken

Während diese Übersicht das Potenzial generativer KI zur Unterstützung des SDM aufzeigt, gibt es erhebliche Forschungslücken:

- Wenige randomisierte Studien zu KI-gestützten SDM-Interventionen,
- Unklarheit, welche spezifischen Prompting-Strategien am effektivsten sind,
- eine begrenzte Evidenz zu langfristigen Effekten auf Patientenergebnisse,
- fehlende Studien zu Kosteneffektivität solcher Ansätze,
- unzureichende Forschung zu Umsetzung in verschiedenen medizinischen Kontexten [35].

9.2 Technische und regulatorische Fragen

Es gibt auch offene Fragen zur technischen Integration und Regulierung:

- Wie können Datenschutz und Sicherheit bei Verwendung von KI-Systemen garantiert werden?
- Welche Haftungsaspekte entstehen durch die Nutzung von KI-Systemen in medizinischen Kontexten?
- Wie können Bias und Fairness in KI-Systemen für Gesundheitswesen kontinuierlich monitiert werden?
- Welche Überprüfungsmechanismen sind notwendig, um halluzinierte medizinische Informationen zu erkennen?

9.3 Organisatorische Implementierungsforschung

Schließlich sind Fragen zur praktischen Implementierung wichtig:

- Welche organisatorischen Veränderungen sind notwendig zur Integration von KI-Werkzeugen?
- Wie kann klinische Akzeptanz erhöht werden?
- Welche Schulungen und Unterstützung benötigen Ärzt:innen und Patient:innen?
- Wie können Effekte auf reale SDM-Prozesse und Patientenergebnisse gemessen werden? [36]

Fazit und Zusammenfassung

Die vorliegende narrative Literaturübersicht zeigt, dass ein Handbuch zur Nutzung generativer Künstlicher Intelligenz für die Gesprächsvorbereitung im Shared Decision Making erhebliches Potenzial bietet, sowohl für Patient:innen als auch für Ärzt:innen. Patient:innen könnten von verbesserten Informationen, strukturierter Fragengenerierung und unterstützter Wertklärung profitieren. Ärzt:innen könnten effizientere und produktivere Konsultationen erleben. Der Schlüssel liegt jedoch in einer sorgfältigen, ethisch fundierten Entwicklung eines solchen Handbuchs, das evidenzbasiert ist und aktuelle Limitationen von KI-Systemen anerkennt, Gerechtigkeitsprinzipien beachtet und vulnerable Populationen schützt, Patient:innen- und Ärzt:innen-Perspektiven gleichermaßen berücksichtigt, Sicherheitsmechanismen und Validierungsverfahren beinhaltet, sowie iterativ entwickelt und getestet wird mit realen Nutzern.

Während weitere Forschung notwendig ist, deuten aktuelle Evidenzen darauf hin, dass generative KI-Werkzeuge ein wichtiger Bestandteil zukünftiger SDM-Praktiken sein könnten, allerdings nicht als Ersatz für menschliche Beziehung und klinische Urteile, sondern als Katalysator für bessere Kommunikation, Informiertheit und Partnerschaft zwischen Ärzt:in und Patient:in.

Statements and Declarations

Limitations This publication was written as a perspective paper.

Funding None.

Competing Interests The author has completed the ICMJE uniform disclosure form at www.icmje.org/coi_disclosure.pdf and declare the following: Dr. C. G. Wittal is an employee of a pharmaceutical company, but acts here as a private researcher.

Preprint Published as preprint in ZENODO, part of the Community Perspectives on Medical Innovation and Artificial Intelligence (PMIAI).

Use of AI AI tools were used for literature research. AI tools were used for translation.

ORCID Cornelius G. Wittal: <https://orcid.org/0000-0002-2447-8768>

Literatur

- [1] Tang C, Wang A, Yan J. Exploring motivations and resistances for implementing shared decision-making in clinical practice: A systematic review based on a structure-process-outcome model. *Health Expect*. 2022;25(6):2669-2683. <https://doi.org/10.1111/hex.13541>
- [2] Bozic KJ. Orthopaedic Healthcare Worldwide: Shared Medical Decision Making in Orthopaedics. *Clin Orthop Relat Res*. 2013;471:1765-1768. <https://doi.org/10.1007/s11999-013-2838-5>
- [3] Bae J. Shared decision making: relevant concepts and facilitating strategies. *Epidemiol Health*. 2017;39:e2017048. <https://doi.org/10.4178/epih.e2017048>
- [4] Josfeld L, Keinki C, Pammer C, Zomorodbakhsch B, Hübner J. Cancer patients' perspective on shared decision-making and decision aids in oncology. *J Cancer Res Clin Oncol*. 2021;147:1725–1732. <https://doi.org/10.1007/s00432-021-03579-6>
- [5] Gravel K, Légaré F, Graham ID. Barriers and facilitators to implementing shared decision-making in clinical practice: a systematic review of health professionals' perceptions. *Implement Sci*. 2006;1:16. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-1-16>
- [6] Saba GW, Wong ST, Schillinger D, Fernandez A, Somkin CP, Wilson CC, et al. Shared Decision Making and the Experience of Partnership in Primary Care. *Ann Fam Med*. 2006;4(1):54-62. <https://doi.org/10.1370/afm.393>
- [7] Peek ME, Drum ML, Cooper LA. The Association of Patient Chronic Disease Burden and Self-Management Requirements With Shared Decision Making in Primary Care Visits. *Health Educ Behav*. 2014;41(1 suppl). <https://doi.org/10.1177/2333392814538775>
- [8] Etli D. Generative AI and Patient Care: A Systematic Review Examining Applications, Limitations, and Future Directions for ChatGPT in Healthcare. *J Qual Health Care Econ*. 2024;7(2).
- [9] Iqbal U, Tanweer A, Rahmanti AR, Greenfield D, Lee LTJ, Li Y. Impact of large language model (ChatGPT) in healthcare: an umbrella review and evidence synthesis. *J Biomed Sci*. 2025 [cited 2025 May 7]. Available from: <https://www.semanticscholar.org/paper/97a4c5c09c0e5867acbf8cf993b4375ca124c732>
- [10] Kung TH, Cheatham M, Medenilla A, Sillos C, De Leon L, Elepaño C, et al. Performance of ChatGPT on USMLE: Potential for AI-assisted medical education using large language models. *PLOS Digit Health*. 2023;2(2):e0000198. <https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0000198>
- [11] Mehnen L, Gruarin S, Vasileva M, Knapp B. ChatGPT as a medical doctor? A diagnostic accuracy study on common and rare diseases. *JMIR Med Educ*. 2023;9:e46931. <https://doi.org/10.2196/46931>
- [12] Temsah M, Jamal A, Alhasan K, Temsah AA, Malki KH. OpenAI o1-Preview vs. ChatGPT in Healthcare: A New Frontier in Medical AI Reasoning. *Cureus*. 2024 Oct;16(10). <https://doi.org/10.7759/cureus.71391>

- [13] Patil R, Heston TF, Bhuse V. Prompt Engineering in Healthcare. *Electronics*. 2024;13(15):2961. <https://doi.org/10.3390/electronics13152961>
- [14] Dimoska A, Tattersall MH, Butow P, Shepherd HL, Kinnersley P. Can a prompt list empower cancer patients to ask relevant questions? *Cancer*. 2008;113(1):225-237. <https://doi.org/10.1002/cncr.23543>
- [15] Lin X, Wang M, Zuo Y, Li M, Lin X, Zhu S, et al. Health Literacy, Computer Skills and Quality of Patient-Physician Communication in Chinese Patients with Cataract. *PLoS One*. 2014;9(9):e107615. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0107615>
- [16] Hill LH. Health Literacy Is a Social Justice Issue That Affects Us All. *J Health Care Poor Underserved*. 2004;15(4). <https://doi.org/10.1177/104515950401500101>
- [17] Ban S, Kim Y, Seomun G. Digital health literacy: A concept analysis. *Digit Health*. 2024;10. <https://doi.org/10.1177/20552076241258671>
- [18] Josfeld L, Keinki C, Pammer C, Zomorodbakhsch B, Hübner J. Cancer patients' perspective on shared decision-making and decision aids in oncology. *J Cancer Res Clin Oncol*. 2021;147:1725–1732. <https://doi.org/10.1007/s00432-021-03579-6>
- [19] Durand M, Yen RW, O'Malley AJ, Schubbe D, Politi MC, Saunders C, et al. What matters most: Randomized controlled trial of breast cancer surgery conversation aids across socioeconomic strata. *Cancer*. 2021;127(3):422-436. <https://doi.org/10.1002/cncr.33248>
- [20] Bilodeau G, Witteman H, Légaré F, Lafontaine-Bruneau J, Voyer P, Kröger E, et al. Reducing complexity of patient decision aids for community-based older adults with dementia and their caregivers: multiple case study of Decision Boxes. *BMJ Open*. 2019;9:e027727. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-027727>
- [21] Yu P, Xu H, Hu X, Deng C. Leveraging Generative AI and Large Language Models: A Comprehensive Roadmap for Healthcare Integration. *Healthcare (Basel)*. 2023;11(22):2960. <https://doi.org/10.3390/healthcare11222960>
- [22] McLean AL, Wu Y, McLean ALL, Hristidis V. Large language models as decision aids in neuro-oncology: a review of shared decision-making applications. *J Cancer Res Clin Oncol*. 2024;150:112. <https://doi.org/10.1007/s00432-024-05634-y>
- [23] Mosch L, Fürstenau D, Brandt J, Wagnitz J, Klopfenstein SAI, Poncette AS, et al. The medical profession transformed by artificial intelligence: Qualitative study. *Digit Health*. 2022;8. <https://doi.org/10.1177/20552076221143903>
- [24] Olomu A, Hart-Davidson W, Luo Z, Kelly-Blake K, Holmes-Rovner M. Implementing shared decision making in federally qualified health centers, a quasi-experimental design study: the Office-Guidelines Applied to Practice (Office-GAP) program. *BMC Health Serv Res*. 2016;16:334. <https://doi.org/10.1186/s12913-016-1603-3>
- [25] Lu X, Zhang R. Impact of Physician-Patient Communication in Online Health Communities on Patient Compliance: Cross-Sectional Questionnaire Study. *J Med Internet Res*. 2019;21(5):e12891. <https://doi.org/10.2196/12891>
- [26] Goodman R, Patrinely JR, Stone CA, Zimmerman EE, Donald RR, Chang SS, et al. Accuracy and Reliability of Chatbot Responses to Physician Questions. *JAMA*

- Netw Open. 2023;6(10):e2336483. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.36483>
- [27] O'Connor S, Booth R. Algorithmic bias in health care: Opportunities for nurses to improve equality in the age of artificial intelligence. *Nurs Outlook*. 2022;70(3):411-423. <https://doi.org/10.1016/j.outlook.2022.09.003>
- [28] Azaria A, Azoulay R, Reches S. ChatGPT is a Remarkable Tool—For Experts. *Data Intelligence*. 2024;6(1):46–68. https://doi.org/10.1162/dint_a_00235
- [29] Hantel A, Walsh T, Marron JM, Kehl KL, Sharp RR, Allen EMV, et al. Perspectives of Oncologists on the Ethical Implications of Using Artificial Intelligence for Cancer Care. *JAMA Netw Open*. 2024;7(3):e244077. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.4077>
- [30] Durand M, Carpenter L, Dolan H, Bravo P, Mann M, Bunn F, et al. Do Interventions Designed to Support Shared Decision-Making Reduce Health Inequalities? A Systematic Review and Meta-Analysis. *PLoS One*. 2014;9(4):e94670. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0094670>
- [31] Godolphin W. Shared Decision-Making. *Healthc Q*. 2009;12(Spec No Patient):e186-e190. <https://doi.org/10.12927/hcq.2009.20947>
- [32] Gibson CA, Smith D, Morrison AK. Improving Health Literacy Knowledge, Behaviors, and Confidence with Interactive Training. *Health Lit Res Pract*. 2022;6(3):e180–e187. <https://doi.org/10.3928/24748307-20220719-01>
- [33] Allenbaugh J, Spagnoletti C, Rack LL, Rubio D, Corbelli J. Health Literacy and Clear Bedside Communication: A Curricular Intervention for Internal Medicine Physicians and Medicine Nurses. *MedEdPORTAL*. 2019;15:10787. https://doi.org/10.15766/mep_2374-8265.10787
- [34] Danner M, Geiger F, Wehkamp K, Rueffer JU, Kuch C, Sundmacher L, et al. Making shared decision-making (SDM) a reality: protocol of a large-scale long-term SDM implementation programme at a Northern German University Hospital. *BMJ Open*. 2020;10:e037575. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-037575>
- [35] Busch F, Hoffmann L, Rueger C, Dijk EHCV, Kader R, Ortiz-Prado E, et al. Current applications and challenges in large language models for patient care: a systematic review. *Commun Med (Lond)*. 2025;5(1). <https://doi.org/10.1038/s43856-024-00717-2>
- [36] Bauer MS, Damschroder LJ, Hagedorn H, Smith JL, Kilbourne AM. An introduction to implementation science for the non-specialist. *BMC Psychol*. 2015;3:32. (Also published in *Implement Sci*). <https://doi.org/10.1186/s40359-015-0089-9>